

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mga Salik na Nakakaapekto sa Akademikong Pagganap ng mga Mag-aaral na Kumuha ng Kursong Marketing Management

Raphael C. Ulaso¹, John Reino R. Bagasala², Angela G. Bajenting³, Nico Paolo B. Cenabre⁴, Ezekiel James S. Dela Cruz⁵, Marishca May Nicolas⁶, Jermaine D. Pepito⁷, Marvin Jed Porsuelo⁸, Jhaey-Jhaey M. Ramos⁹, Fritz Earl C. Tanjian¹⁰, Rommel DG. Aquino¹¹, Maryse Bianca M. Billy¹²

¹⁻¹²Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: ulasoraphaelc.cbpa@gmail.com¹, bagasalajrr.cbpa@gmail.com², bajentingag.cbpa@gmail.com³, nicocenabre77@gmail.com⁴, delacruzaj.cbpa@gmail.com⁵, nicolasmarihcamay.cbpa@gmail.com⁶, pepitojermaine.cbpa@gmail.com⁷, mrvnjd00@gmail.com⁸, ramosjjm.cbpa@gmail.com⁹, tanjianfec.cbpa@gmail.com¹⁰, raquino@earist.edu.ph¹¹, mbbilly@earist.edu.ph¹²

Date received: January 17, 2026

Date revised: January 18, 2026

Date accepted: January 24, 2026

Originality: 92%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 8%

Abstrak.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang mga salik na naka-apekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na kumuha ng Marketing Management ng Eulogio ‘Amang’ Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST), Manila. Ipinakita sa pananaliksik ang epekto ng mga personal, pinansyal at ekonomikong salik sa pagganap ng mga mag-aaral. Ginamit sa pananaliksik ang kwalitatibong disenyo at isinagawa sa pamamagitan ng written online na ipinamahagi gamit ang Google Form na ipinamahagi sa limampu (50) piling respondente mula una hanggang ikaapat na taon ng Marketing Management sa EARIST-Manila gamit ang convenience sampling technique. Natuklasan sa pag-aaral na ang mga mag-aaral, nakita na ang tatlong salik, personal, pinansyal, at ekonomikong salik, ay may makabuluhang impluwensya sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Sa personal na salik, partikular ang disiplina sa pag-aaral, pamamahala ng oras, at antas ng stress, ang may pinakamataas na epekto. Samantala, natukoy rin na ang kakulangan sa pinansyal na kakayahan at ekonomikong salik ay naging hadlang sa pagtupad ng mga akademikong pagganap. Sa kabuuan, ipinapakita ng pag-aaral na ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Marketing Management ay bunga ng pinagsamang epekto ng iba’t ibang salik na may kaugnayan sa personal na kakayahan at sosyo-ekonomikong kalagayan. Inirerekomenda ng pananaliksik na nagpatupad ang mga institusyong pang-edukasyon ng mga programang sumusuporta sa akademikong disiplina, mental na kalusugan, at pinansyal na pangangailangan ng mga mag-aaral upang mapabuti ang kanilang akademikong pagganap.

Mga Susing Salita: Akademikong Pagganap, Marketing Management, Personal na Salik, Pinansyal na Salik, Ekonomikong Salik

1.0 Introduksyon

Ang kursong Marketing Management ay isang apat na taong programa sa kolehiyo na nakatuon sa pag-aaral ng praktikal na aplikasyon ng mga kaalaman tungkol sa merkado at pamamahala ng mga gawaing pang-merkado ng isang kompanya. Nilalayon ng programang ito na hubugin ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagtukoy ng mga oportunidad sa negosyo, pagsusuri ng kanilang mga kalakasan at kahinaan, at pagbuo ng mabisang mga plano at estratehiya.

Gayunpaman, may iba't ibang salik na nakaaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na kumukuha ng Marketing Management, tulad ng mga personal, pinansyal, at ekonomikal na salik. Ayon kay Villaran (2023), ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ay may makabuluhang ugnayan sa kapaligiran ng pagkatuto, gawi sa pag-aaral, at impluwensya ng mga kaibigan. Ipinaliwanag niya na ang mga salik na ito ay may malaking papel sa kung paano natututo at nagtatagumpay ang mga mag-aaral sa kanilang akademikong gawain.

Kaagapay nito, ipinahayag nina Valerio et al. (2016) na ang maingay na kapaligiran ay maaaring makasagabal sa kakayahan ng mga mag-aaral na magpokus, na nagdudulot ng mas maraming pagkakamali sa mahihirap na gawain at pagkakaroon ng tendensiyang sumuko bago matapos ang itinakdang oras. Dahil dito, binigyang-diin nila na ang lokasyon at kabuuang kapaligiran ng paaralan ay may malaking epekto sa kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Dagdag pa rito, ayon kina Tampan et al. (2020), mahalagang lumikha ang mga guro ng isang kapaligirang kaaya-aya at angkop sa pagkatuto upang mapabuti ang karanasan at pag-unlad ng mga estudyante.

Ipinakita nito na hindi lamang pisikal na aspeto ng paaralan ang nakaaapekto, kundi pati na rin ang ambyensiya at interaksyon sa loob ng silid-aralan na nililikha ng mga guro. Kaugnay nito, binigyang-diin ni Gamboa (2023) na ang kasapatan at pagiging epektibo ng guro ay nasusukat sa pamamahala sa silid-aralan, na naaapektuhan ng komunikasyon sa pagitan ng guro at estudyante, motibasyon, at mga metodolohiyang panturo. Ipinahiwatig nito na ang mahusay na pamumuno at pakikitungo ng guro ay may direktang epekto sa pagkatuto at disiplina ng mga mag-aaral. Gayunpaman, marami pa ring mga mag-aaral ang patuloy na na-aapektuhan ng mga salik na ito, at hindi pa lubos na batid ng ilang estudyante sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) Manila ang mga salik na may malaking impluwensiya sa kanilang pag-aaral. Dahil dito, layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin at suriin ang mga salik na nakaaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na kumukuha ng kursong Marketing Management. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga personal, pinansyal, at ekonomikong salik, inaasahang makatutulong ang mga resulta ng pag-aaral na ito sa mga mag-aaral, guro, at pamantasan bilang gabay sa pagpapabuti ng kanilang akademikong pagganap sa kursong kanilang Napili

2.0 Metodolohiya

Ipinakita ng kabanatang ito ang mga pamamaraang ginamit sa pag-aaral at inilalarawan ang mga hakbang na isinagawa sa pagsusuri. Inilalarawan nito ang disenyo ng pag-aaral, intrumento sa pag-aaral, paraan ng pangangalap ng datos, at ang Konsiderasyong etikal na gagamitin sa pag-aaral na ito.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang pananaliksik ay sistematikong paraan upang makuha ang mga pananaw at saloobin ng mga respondente upang mas maunawaan ng maayos kung paano nakaka-apekto mga salik at ugnayan ng mga baryabol. Gumamit ang pag-aaral na ito ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik. Ang disenyong ito ay angkop sapagkat layunin ng pag-aaral na ilarawan ang iba't ibang salik na maaaring makaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral na kumukuha ng Marketing Management at tukuyin ang ugnayan ng mga salik na ito sa kanilang akademikong pagganap (Bhandari, 2025).

Ang mga salik na sinuri sa pag-aaral ay kinabibilangan ng personal na salik tulad ng motibasyon at gawi sa pag-aaral, ekonomikong salik gaya ng paraan ng pagtuturo, kurikulum, at kaayusan ng pasilidad, at pinansyal na salik tulad ng suporta ng pamilya at pang-araw-araw na gastusin ng mag-aaral. Ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ay sinukat batay sa kanilang mga marka o pangkalahatang average (GPA), na karaniwang ginagamit bilang batayan ng akademikong tagumpay ng mga mag-aaral.

Sa pamamagitan ng disenyong ito, inaasahang makapagbibigay ang pag-aaral ng malinaw na paglalarawan at masusing pag-unawa sa mga salik na naka-aapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa kursong Marketing Management.

2.2 Populasyon at Sample

Ang populasyon ay binubuo ng mga mag-aaral mula una hanggang ikaapat na taon ng Marketing Management sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila (EARIST). Mula sa kabuuang populasyon ng una hanggang ika-apat na mag-aaral ng Marketing Management, pipili lamang ng 50 mag-aaral bilang maging respondente ng pag-aaral. Sa pagpili ng mga kalahok, gagamit ng Convenience Sampling Method, kung saan ang mga respondente ay pipiliin base sa kanilang pagkakaroon ng oras at pagiging madaling lapitan. Pinili ang pamamaraang ito dahil ito ay nagbibigay ng mas mabilis at praktikal na paraan ng pangangalap ng datos, lalo na sa mga sitwasyong limitado ang oras at resources (Golzar, Noor, & Tajik, 2022). Karaniwang kabilang sa mga kalahok ay ang mga mag-aaral madalas na nasa loob ng campus, madaling makontak, at handang makibahagi sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng pamamaraang ito, makakalap ang mga mananaliksik ng kinakailangang impormasyon upang masuri ang mga salik na nakakaapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa kursong Marketing Management.

2.3 Kagamitan ng Pananaliksik

Sa pag-aaral na ito, ginamit ang written interview bilang pangunahing kagamitan sa pangangalap ng datos. Ang written interview ay ipinamahagi sa pamamagitan ng Google form upang maging maayos at mabilis ang pagsagot ng mga mag-aaral ng Marketing Management mula una hanggang ika-apat na grade-level. Ang layunin ng instrumentong ito ay makalap ang mga pananaw, karanasan at saloobin ng mga mag-aaral upang matukoy ang mga salik na nakakaapekto sa kanilang akademikong pagganap.

Ang written interview ay binubuo ng mga katanungan na naglalayong matukoy ang mga personal na salik, pinansyal na salik, ekonomikong salik sa pamamagitan ng bukas na talatanungan. Ang mga salik na bahagi ay naka-tuon sa pagtukoy kung gaano nakakaapekto ang mga salik na ito sa kanilang akademikong pagganap. Sa kabuuan, ang written interview ay isang mahalagang instrumento na ginagamit upang makalap ng sistematiko at makabuluhang datos, na magsisilbing batayan sa pagsusuri at pag-unawa sa mga salik na naka-aapekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa kursong Marketing Management sa EARIST Manila.

2.4 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Ang pangangalap ng datos sa pag-aaral na ito ay isasagawa sa pamamagitan ng written interview na binubuo ng bukas na talatanungan, na ipamamahagi gamit ang Google Forms. Ang paggamit ng Google Forms ay magbibigay-daan sa mas mabilis at mas maayos ang pamamahagi ng talatanungan sa mga napiling respondente na mga mag-aaral ng Marketing Management sa EARIST-Manila. Bukod dito, mapapadali rin ang sistematikong pagkalap, pag-aayos, at paunang pagsusuri ng mga kasagutang makakalap mula sa mga respondente kaugnay sa mga salik na naka-aapekto sa kanilang pagpili ng kursong Marketing Management. Ang talatanungan ay binubuo ng mga bukas na tanong na naglalayong makakalap ng mas malalim na pananaw, opinyon, at personal na karanasan ng mga respondente.

Sa pamamagitan ng ganitong uri ng mga tanong, nasukat at naunawaan nang mas malinaw ang iba't ibang salik na naka-aapekto sa mga mag-aaral ng Marketing Management, batay sa kanilang sariling pananaw at karanasan. Sa pagsasagawa ng written interview, kumuha ng 50 respondente mula sa iba't ibang antas ng taon ng kursong Marketing Management gamit ang Convenience Sampling Technique, dahil sa pagkakaiba-iba ng iskedyul ng klase ng mga mag-aaral. Matapos matukoy ang

mga respondente, ipinamahagi sa kanila ang written interview na isinalin sa Google Forms na naglalaman ng bukas na tanong, at bibigyan sila ng sapat na panahon upang masagutan ang bawat tanong nang maayos, kusang-loob, at hindi minamadali.

2.5 Pagsusuri ng Datos

Ang pananaliksik na ito sumailalim sa pag-aaral ng thematic analysis upang masagot ang katanungan sa pagsusuri. Gumamit ng inductive at semantic approach upang Gumamit ang mga mananaliksik ng inductive at semantic approach sa pagsasagawa ng thematic analysis. Ang inductive approach ay magbibigay-daan sa pagbuo ng mga tema na nagmumula mismo sa datos, nang hindi umaasa sa umiiral na teoretikal na balangkas o paunang kodigo. Sa prosesong ito, ang mga ideya ay tinutukoy batay sa aktwal na sagot ng mga kalahok habang isinasagawa ang masusing pagsusuri ng datos. Samantala, ang semantic approach ay nakatuon sa lantad at tuwirang kahulugan ng mga pahayag ng mga kalahok, kung saan binibigyang-diin ang kung ano mismo ang kanilang sinabi. Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang approach na ito, mas sistematikong nasusuri ang mga karanasan at pananaw ng mga mag-aaral upang matukoy ang mga personal, pinansyal, at ekonomikong salik na naka-aapekto sa kanilang akademikong pagganap sa kursong Marketing Management (Rashid, 2023).

2.6 Mga Etikal na Pagsasaalang-alang

Sa buong proseso ng pananaliksik, isinasaalang-alang ng mga mananaliksik ang mga etikal na pamantayan upang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga respondente. Ang paglahok sa pag-aaral ay lubusang boluntaryo at walang sinuman ang pinilit na sumali. Ang lahat ng impormasyong ibinigay ng mga respondente ay itinuring na kumpidensiyal at hindi isiniwalat ang ang mga nakalap na datos para sa layunin ng akademikong pananaliksik at hindi sa anumkanilang pagkakakilanlan upang mapanatili ang kanilang pagka-pribado. Ginamit lamang ang personal o komersyal na gamit. Sa pamamagitan nito, natiyak na ang pag-aaral ay isinagawa nang may respeto, integridad, at pananagutan sa mga kalahok.

3.0 Resulta at Diskusyon

Ipinakita sa bahaging ito ang mga resulta ng pagsusuri sa mga nakalap na datos mula sa limangpung (50) mag-aaral ng Marketing Management sa EARIST-Manila. Tinalakay dito ang nakuhang datos mula sa pagsagot ng mga respondente sa survey tungkol sa mga salik na nakaka-aapekto sa akademikong pagganap.

3.1 Personal na Salik

Batay sa resulta, na ang personal na motibasyon at malinaw na layunin ng mga respondente ay nagsisilbing gabay upang magsikap at maging responsable sa kanilang pag-aaral. Ang determinasyong makatapos ng kurso ay nakatutulong sa masigasig na pagtupad ng mga akademikong gawain na positibong nakakaapekto sa kanilang akademikong pagganap. Gayunpaman, lumitaw din na ang pagkapagod, stress, at iba pang suliraning mental ay nakakasagabal sa kakayahan ng mga mag-aaral na magpokus sa kanilang pag-aaral. Ang labis na gawain sa paaralan at personal na responsibilidad ay nagdudulot ng pagpagod sa ating mental na nag reresulta sa pagbaba ng konsentrasyon at gana sa pag-aaral.

3.2 Pinansyal na Salik

Ipinapakita sa resulta, na ang pinansyal na kalagayan ay may mahalagang papel sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa kursong Marketing Management. Ang kakapusan sa salapi ay nagiging sanhi ng kahirapan sa pagtustos sa mga pangunahing pangangailangan sa paaralan tulad ng mga aklat, uniporme, proyekto, pamasaha, internet, at pagpapalimbag ng mga gawain.

Dagdag pa rito, ang patuloy na pagtaas ng gastusin sa paaralan gaya ng mga kinakailangang aklat at iba't ibang bayarin ay nagdudulot ng karagdagang pasanin sa mga mag-aaral. Ang ganitong mga suliraning pinansyal ay humahantong sa stress na may negatibong epekto sa kanilang mental at emosyonal na kalagayan, na nagiging dahilan ng labis na pag-aalala, kawalan ng konsentrasyon sa klase, at emosyonal na pagkapagod. Bunga nito, naaantala ang pagtupad sa mga akademikong gawain at bumababa ang kalidad ng mga ipinapasa nilang output. Sa kabuuan, ipinakikita na ang pinansyal na salik ay isang pangunahing hadlang sa pagkamit ng mas maayos na akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

3.3 Ekonomikal na Salik

Batay sa resulta, na ang ekonomikal na salik ay may makabuluhang epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa kursong Marketing Management. Batay sa mga tugon ng respondente, lumitaw na ang inflation, kalagayan ng pamilya, pasilidad ng paraalan, at transportasyon ay pangunahing salik na nakakaapekto sa kanilang pag-aaral. Ang pagtaas ng presyo ng mga bilihan, pamasahe, at school supplies ay nagiging pabigat sa mga mag-aaral at sa pinansyal na kakayahan ng kanilang pamilya. Bukod dito, ang kakulangan sa kita ng magulang at limitadong pondo ay nagdudulot ng kahirapan sa pagtugon sa mga pangangailangang akademiko. Ang hindi maayos na pasilidad ng paaralan at mga suliranin sa transportasyon tulad ng trapiko at mahabang biyahe ay nakakaapekto rin sa konsentrasyon, oras, at kalidad ng pagganap ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga resulta na ang mga ekonomikal na salik ay nagsisilbing hadlang sa epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral.

4.0 Konklusyon

Batay sa resulta ng pag-aaral, malinaw na ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ng Marketing Management sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology (EARIST) ay makabuluhang naaapektuhan ng magkakaugnay na personal, pinansyal, at ekonomikong salik. Ipinakita ng mga datos na ang personal na salik, partikular ang pagkakaroon ng motibasyon at malinaw na layunin, ay nagsisilbing mahalagang puwersa na nagpapalakas sa determinasyon at pagsisikap ng mga mag-aaral sa kanilang akademikong gawain. Gayunpaman, ang kakulangan sa disiplina sa pag-aaral, mahinang pamamahala ng oras, at mga suliraning mental ay nagiging hadlang sa konsentrasyon at epektibong pagkatuto.

Samantala, natuklasan din na ang pinansyal na salik, gaya ng kakulangan sa suportang pinansyal at hindi sapat na allowance, ay direktang nakaaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral na matugunan ang kanilang mga pangangailangang akademiko. Bukod dito, ang ekonomikong salik tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihan at ang hindi matatag na kalagayang pangkabuhayan ng pamilya ay nagdudulot ng dagdag na pressure at alalahanin sa mga mag-aaral, na may negatibong impluwensya sa kanilang akademikong pagganap.

Sa kabuuan, pinatutunayan ng pag-aaral na ang akademikong pagganap ng mga mag-aaral ng Marketing Management ay hindi lamang nakabatay sa kanilang indibidwal na kakayahan o personal na salik, kundi higit na hinuhubog ng kombinasyon ng personal, pinansyal, at ekonomikong kondisyon na kanilang kinabibilangan. Dahil dito, mahalagang isaalang-alang ang mga salik na ito sa pagbuo ng mga programang pang-akademiko at suportang institusyonal upang mapabuti ang pagganap at kapakanan ng mga mag-aaral.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang lahat ng mananaliksik ay may pantay na ambag sa pagbuo ng introduksiyon at paglilinaw ng suliranin ng pag-aaral. Sama-sama nilang idinisenyo ang metodolohiya, kabilang ang pagbuo ng mga instrumento at ang mga pamamaraan sa pagbuo ng pag-aaral. Ang pangangalap at pagsusuri ng mga kwalitatibong datos, gayundin ang interpretasyon ng mga resulta at talakayan, ay isinagawa sa kolaborasyon ng mga mananaliksik. Ang manuskrito ay sama-samang isinulat at masusing nirebisa ng lahat ng mananaliksik, at ang pinal na bersyon ay kanilang sinuri at inaprubahan. Ang bawat mananaliksik ay nananagot sa katumpakan, bisa, at integridad ng mga datos at ng kabuuang pag-aaral.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng lahat ng mga mananaliksik at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa mga panlabas na pampubliko, komersyal, o di-pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na wala silang anumang kasalungat ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 References

- Balangue, J. B., Tuguinay, K. T., Tamangan, E. A., Roldan, M. A., & Valerio, M. B. (2016). Factors affecting the academic performances of freshmen BSE students. *QSU-CTE Journal of Educational Practices and Standards*, 1(1). <https://ejournals.ph/article.php?id=11709>
- Bhandari, P. (2025, January 14). What is qualitative research? | Methods & examples. Scribbr. Retrieved January 17, 2026, from <https://www.scribbr.com/methodology/qualitative-research>
- Gamboa, M. D. (2023). Factors affecting academic performance of BS Food Technology students. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(7), 2166-2172. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.07.01>
- Golzar, J., Noor, S., & Tajik, O. (2022). Convenience sampling. *International Journal of Education & Language Studies*, 1(2), 72-77. https://www.researchgate.net/publication/366390016_Convenience_Sampling
- Rashid, M. H. A. (2023, June 28). Main approaches and types of thematic analysis | How to do thematic analysis. LIMBD. <https://limbd.org/main-approaches-and-types-of-thematic-analysis-how-to-do-thematic-analysis/>
- Tampan, I. S., Olamit, K. S., Ybañez, D. a. O., Manzo, C. J. A., & Sadiasa, M. J. C. (2020). Factors Affecting the Academic Performance among Hospitality Students. <https://ejournals.ph/article.php?id=15547>
- Villaran, R. (2023). Factors affecting the performance in science of Grade Six pupils. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 9(10), 1-10. <https://ejournals.ph/article.php?id>